

Presentación

Cómo citar: Martínez, M, Bolívar, R, y Sanjurjo, L. (2021). Pedagogía y formación de maestros. *Praxis Pedagógica*, 21(30), 1-4. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.30.2021.1-4>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 23 de octubre de 2020

Aceptado: 30 de noviembre 2020

Publicado: 5 de agosto de 2021

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Miguel Ángel Martínez Velasco

<https://orcid.org/0000-0001-9872-547X>
Magíster en Educación, línea Formación de Maestros. Universidad de Antioquia. Grupo de Investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia -GHPPC-
Institución: Universidad del Valle, Facultad de Educación y Pedagogía
miguel.martinez.velasco@correounivalle.edu.co

Rosa María Bolívar Osorio

<https://orcid.org/0000-0003-4005-0419>
Doctora en Educación, énfasis Historia de la Educación, la Pedagogía y la Educación Comparada.
Universidad del Valle
Universidad de Antioquia, Facultad de Educación. Grupo de Investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia -GHPPC-
rosa.bolivar@udea.edu.co

Liliana Olga Sanjurjo

<https://orcid.org/0000-0003-3113-0169>
Doctora en Humanidades, mención en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina
sanjurjo@irice-conicet.gov.ar

Pedagogía y formación de maestros

Presentación

Los artículos que componen la segunda parte del dossier titulado *Multiplicidad histórica de la pedagogía: lecturas desde la formación de maestros*, propone recuperar la relación histórica y conceptual que han tejido la pedagogía y el oficio del maestro, tanto en las Escuelas Normales como en las universidades (Facultades de Educación y Humanidades). La pandemia del coronavirus y el aislamiento preventivo al que nos hemos sometido desde marzo de 2020, ha vuelto a poner en debate social y educativo la vigencia e importancia de la escuela, del maestro y del discurso de la pedagogía.

Sociólogos, políticos, psicólogos, filósofos, historiadores, antropólogos y neurocientíficos, principalmente, han venido sosteniendo el fin de la escuela como institución de saber, el fin de la función del maestro como artesano de la humanidad y el fin de la pedagogía como discurso para la configuración del sujeto, al punto de reemplazarlos por el *homeschool*, la virtualidad y la autoayuda. Sin embargo, no pretendemos desconocer su crisis en la contemporaneidad y mucho menos dejar de hacer una lectura crítica, histórica y epistémica a los discursos, prácticas, conceptos, nociones, tecnologías y dispositivos para la constitución del sujeto en el marco del *Horizonte Conceptual de la Pedagogía* (Zuluaga, 1999); en su lugar, nos hemos propuesto a través de la segunda parte del *dossier*, develar la crisis de la educación como crisis de gobierno (Noguera, 2013), así como la crisis de la pedagogía sistemática (Echeverri, 2009) y de la infancia moderna (Narodowski, 1999; Postman, 1999), la desaparición del maestro (Martínez, 2000) y de la escuela (Illich, 2015) y develar los distintos modos de existencia del maestro y de la escuela en la contemporaneidad.

Los artículos de Alberto Echeverri y Gloria Herrera posibilitan analizar la relación *pedagogía-maestro-Escuela Normal* como parte del entramado que ha permitido la configuración de la pedagogía como saber en Colombia, a partir de una serie de luchas y fuerzas desde inicios del siglo XVIII hasta el día de hoy. Merece atención el trabajo de recuperación de la memoria activa del saber pedagógico que lleva a cabo el profesor Echeverri desde sus primeros acercamientos a las Escuelas Normales durante el movimiento pedagógico de 1980 hasta su acompañamiento en su configuración como instituciones portadoras y productoras de saber pedagógico. Complementa el análisis de Echeverri y Herrera, el análisis histórico-hermenéutico de Susana Ramírez, quien analiza el papel que jugó el maestro en la configuración del campo conceptual de la pedagogía en Colombia entre 1985-1994.

Los artículos de Rosa Bolívar, Alejandro Angelina y Vanina Zarza, permiten dar cuenta de la relación pedagogía-formación de maestros-universidad. La profesora Bolívar nos presenta un panorama internacional en torno a los modos en que se ha apropiado de la serie experiencia-reflexión-profesionalización al interior del campo de la formación de maestros. Por su parte, los colegas argentinos Angelina y Zarza, presentan el papel que juega la entrevista como artefacto de escritura en los procesos de formación de profesionales en la Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional del Nordeste.

El artículo de Milton Trujillo aporta al cierre de brechas que ha existido entre la pedagogía y el currículo, a través de la formación continua de los maestros; de esta manera, presenta cómo la figura del tutor-docente posibilitó reconocer a sus pares como sujetos productores de saber pedagógico. La reflexión del profesor Trujillo se vuelve relevante, en tanto la experiencia de formación entre pares le devuelve a la escuela su valor político como institución pública.

La dimensión política de la escuela y su relación con la pedagogía es analizada por Alejandro Álvarez a partir de la coyuntura social, económica y epidemiológica generada por la pandemia del coronavirus. Sus reflexiones pedagógicas permiten liberar a la escuela del discurso del derecho y de la sociología, que hace que la escuela dependa de las políticas públicas; una lectura desde el saber pedagógico permite reconocerla como una institución de saber.

Los análisis propuestos por Óscar Saldarriaga y Araceli de Tezanos problematizan el objeto de la pedagogía recurriendo a la

historia arqueo-epistemológica y hermenéutica, respectivamente. El primero ubica su análisis a partir de la emergencia de las nociones de práctica pedagógica y saber pedagógico, y el segundo en la génesis de la enseñanza. El profesor Saldarriaga, acudiendo a metáforas, recrea el debate histórico y epistémico de la pedagogía en Colombia que se ha venido produciendo desde los movimientos magisteriales de la década de 1980 hasta hoy; las luchas entre ángeles pedagógicos y diablos epistemológicos permiten dar cuenta de la lucha entre maestros e intelectuales (en su mayoría filósofos) por el estatuto de la pedagogía entre saber, ciencia o disciplina. Por su parte, la profesora De Tezanos acudiendo a un análisis histórico-hermenéutico, da cuenta del nacimiento del método de enseñanza, a partir de la lectura que hace desde Aristóteles hasta Comenio.

Además de lo anterior, los lectores del *dossier* cuentan con la versión castellana del artículo traducido del francés titulado *La experiencia docente: entre el saber práctico y el saber teórico*, escrito por la profesora Anne-Marie Chartier. Allí se plantea la tensión clásica entre la teoría y la práctica, a partir del análisis de las prácticas de enseñanza de la escritura de una maestra francesa; su lectura permite dar cuenta del debate epistémico de la pedagogía francesa y las luchas de los maestros por su reconocimiento como sujetos de saber.

Hemos incluido los análisis propuestos por Javier Fayad, quien conceptualiza la emergencia de las pedagogías ancestrales o pedagogías propias, a partir del acompañamiento que ya ha venido haciendo desde la década de 1980 a las escuelas creadas por las organizaciones indígenas. Este *dossier* finaliza con el estado del arte de Gustavo Molina quien da cuenta, de las tensiones y relaciones que se han producido en Colombia entre la filosofía escolar y el enfoque educativo STEM. Además, en la parte final es posible realizar la lectura de la reseña del libro *Escolarizar, enseñar, aprender*.

Aspiramos que los artículos del *dossier* *Multiplicidad histórica de la pedagogía*, posibiliten empoderar a los maestros y maestras como sujetos portadores y productores de saber pedagógico, y que permitan a los pedagogos y pedagogas que se empiezan a formar en Colombia comprender que la existencia de la pedagogía en la contemporaneidad pasa por relaciones que históricamente se han producido entre la escuela, la escolarización, el oficio del maestro, la cultura y la sociedad y que un proyecto de profesionalización de la enseñanza y la pedagogía debe reconocer e incorporar el pasado-presente de nuestra tradición pedagógica.

Referências

- Illich, I. (2015). *Iván Illich. Obras reunidas I*. Fondo de Cultura Económica.
- Martínez, A. (2000). Malestar docente y profesionalización en América Latina. *Revista Española de Educación Comparada*, (6), 87-112.
- Narodowski, M. (1999). *Después de clase: desencantos de la escuela actual*. Novedades Educativas.
- Noguera, C. (2013). Crisis de la educación como crisis de gobierno. Sobre la ejercitación del animal humano en tiempos neoliberales. *Revista Colombiana de Educación*, (65), 43-60. <https://doi.org/10.17227/01203916.65rce43.60>
- Postman, N. (1999). *O desaparecimento da infância* [La desaparición de la infancia]. Graphia.
- Zuluaga, O. (1999). *Pedagogía e Historia. La historicidad de la pedagogía. La enseñanza, un objeto de saber*. Universidad de Antioquia, Anthropos, Siglo del Hombre Editores.